

MUSTAQILLIK – XALQARO HAMJAMIYAT BILAN ALOQALARNING POYDEVORI

*Qarshi davlat texnika universiteti o'qituvchisi
Xakimov Jahongir Nematjon o'g'li
Qarshi davlat texnika universiteti talabasi
Qo'chqorova Farida Tuychi qizi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining jahon hamjamiyatiga qo'shilish jarayoniga ta'sir etgan asosiy tarixiy omillar tahlil qilinadi. Mustaqillikdan keyingi tashqi siyosiy yo'nalishlar, O'zbekistonning xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lishi, mamlakatning geosiyosiy joylashuvi va boy tarixiy-madaniy merosi jahon bilan integratsiyalashuvdagi asosiy omillar sifatida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, O'zbekistonning madaniy diplomatiyasi, transport-logistika loyihalaridagi ishtiroki va zamonaviy xalqaro tashabbuslari mamlakatning global maydondagi nufuzini oshirayotgani yoritiladi. Maqolada tarixiy, siyosiy va iqtisodiy jihatlar asosida O'zbekistonning xalqaro hamjamiyatdagi o'rni tahlil qilinadi va uni mustahkamlovchi omillar aniqlanadi.*

Kalit so'zlar: *O'zbekiston, jahon hamjamiyati, xalqaro tashkilotlar, mustaqillik, tashqi siyosat, tarixiy meros, madaniy diplomatiya, geosiyosiy joylashuv, global integratsiya, xalqaro hamkorlik, YUNESKO, BMT, tashabbuskorlik, Markaziy Osiyo, sivilizatsiya merosi.*

XX asrning so'nggi choragida dunyo siyosiy xaritasida yuz bergan tub o'zgarishlar, xususan, mustamlakachilik tizimining yemirilishi va Sovet Ittifoqining parchalanishi natijasida bir qator yangi, mustaqil davlatlar shakllandi. 1991-yil 1-sentabrda O'zbekiston Respublikasi ham o'zining mustaqilligini e'lon qilib, xalqaro huquq subyekti sifatida tarix sahnasiga chiqdi. Bu hodisa nafaqat mamlakatimiz hayotida, balki butun mintaqa taraqqiyoti uchun muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Mustaqillik O'zbekiston oldiga nafaqat ichki ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, balki jahon hamjamiyatiga to'laqonli a'zo bo'lish, xalqaro maydonda o'z o'rnini topishdek dolzarb vazifalarni qo'ydi.

O'zbekistonning jahon hamjamiyatiga qo'shilish jarayonini belgilagan asosiy tarixiy omillar -bu xalqimizning asrlar davomida shakllangan boy madaniy merosi, davlat boshqaruvi an'analari, tinchlikparvar tashqi siyosat tamoyillari va geosiyosiy jihatdan strategik muhim hududda joylashganidir. Ana shu tarixiy zamin, mustaqillik yillarida olib borilgan oqilona siyosat bilan uyg'unlashib, O'zbekistonning xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lishiga, jahon siyosiy va iqtisodiy tizimida faol ishtirok etishiga zamin yaratdi. O'zbekiston Birinchi Prezidenti o'zining "O'zbekiston XXI asr

bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari" asarida ta'kidlaganiday, "Hozirgi sharoitda, umumiy xavfsizlikni ta'minlash va muvozanatga erishish manfaatlari nuqtai nazaridan yangi mustaqil davlatlarning xavfsizligi va barqaror rivojlanish muammolari ulkan ahamiyat kasb etmoqda"¹.

O'zbekistonning jahon hamjamiyatiga qo'shilishida uning tarixiy-madaniy merosi muhim o'rin tutadi. Mamlakat hududi qadimdan dunyo sivilizatsiyasining ajralmas bir qismi bo'lib kelgan. Miloddan avvalgi qadimiy shaharlar, qadimiy zardushtiy madaniyat, keyinchalik islomiy fan va tafakkur markazlariga aylangan Buxoro, Samarqand, Termiz va Xiva shaharlari O'zbekistonning global tarixdagi o'rnini belgilab bergan. Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Xorazmiy, Ulug'bek va Navoiy kabi allomalar jahon faniga beqiyos hissa qo'shgan². Aynan mana shu tarixiy boylik va madaniy qatlam O'zbekistonning bugungi xalqaro siyosatdagi madaniy-diplomatik imijini shakllantiradi. Mustaqillikdan so'ng, bu merosni asrash va targ'ib qilish, uni xalqaro miqyosda namoyon etish orqali mamlakat o'zining sivilizatsion salohiyatini namoyon etmoqda. YUNESKO bilan hamkorlikda tarixiy obidalarni asrash, qadimiy shaharlarni xalqaro turizm markazlariga aylantirish yo'lida katta ishlar qilinmoqda.

O'zbekistonning jahon hamjamiyatiga qo'shilishida mustaqillikdan so'ng shakllangan milliy tashqi siyosat strategiyasi hal qiluvchi rol o'ynadi. O'zbekiston 1992-yilda BMTga a'zo bo'lib, xalqaro huquq subyekti sifatida tan olindi. Undan so'ng mamlakatimiz YUNESKO, YUNISEF, YXHT, Islom Hamkorlik Tashkiloti, MDH, SHHT kabi ko'plab xalqaro tashkilotlar bilan aloqalarni yo'lga qo'ydi³.

O'zbekistonning tashqi siyosati "ochiqlik", «teng huquqlilik», «xavfsizlik», «xalqaro qonunlarga hurmat» va «xalqaro tinchlik» tamoyillariga asoslangan. Bu yondashuv mamlakatni ishonchli hamkor sifatida tanitdi. Xususan, O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan bir qator xalqaro tashabbuslar (BMT rezolyutsiyalari, Afg'oniston bo'yicha xalqaro muloqotlar, mintaqaviy hamkorlik bo'yicha forumlar) xalqaro hamjamiyat tomonidan iliq kutib olindi. O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi geografik o'rni ham jahon hamjamiyatiga qo'shilishida strategik omil sifatida qaraladi. Mamlakat Yevrosiyo chorrahasida joylashgan bo'lib, Sharq va G'arb, Shimol va Janubni bog'lovchi tabiiy yo'laklar ustida joylashgan. Bu holat mamlakatni nafaqat mintaqaviy, balki transmilliy siyosat va iqtisodiyotda muhim ishtirokchiga aylantiradi. So'nggi yillarda O'zbekiston xalqaro hamjamiyatda yangi imij bilan chiqmoqda. Ilm-fan, ta'lim, raqamli texnologiyalar, ekologik muammolar, gender tengligi va yoshlar masalalari bo'yicha ilg'or tashabbuslar ilgari surilmoqda. Xalqaro yoshlar forumlari,

¹ Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. – T.: O'zbekiston, 1997.28-30-bet

² Siddiqov A. O'zbekiston tashqi siyosati: tarix va zamon talablari. _T.:Fan,2020.12-19 bet

³ Rizaeva G. Jahon siyosati va xalqaro tashkilotlar. – T.: Ma'naviyat, 2022.

iqlim bo'yicha konferensiyalar, Xalqaro anjumanlar va UNESCO bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan tadbirlar mamlakatning global darajadagi ishtirokini kuchaytirmoqda⁴. Shuningdek, O'zbekiston "Markaziy Osiyo davlatlari muloqoti", "SHHT", "Turkiy davlatlar tashkiloti" kabi mintaqaviy tuzilmalar doirasida integratsiyani chuqurlashtirishga katta e'tibor qaratmoqda. Bu ham O'zbekistonni jahon siyosatining faol ishtirokchisiga aylantirmoqda. Ushbu sa'y-harakatlar samarasi o'laroq, O'zbekistonning mintaqadagi barcha davlatlar bilan munosabatlari tubdan yaxshilandi, xususan, o'zaro bordi-keldi rishtalari qaytadan yo'lga qo'yildi hamda chegaralar ochildi. Bu esa qo'shnichilik aloqalarini yanada kuchaytirdi, shuningdek, xalq diplomatiyasi, gumanitar yordam va madaniy hamkorlikning qaytadan jonlanishiga turtki bo'ldi. Markaziy Osiyo davlatlari bilan savdo-iqtisodiy sohalardagi munosabatlar izchil rivojlanmoqda.

Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, O'zbekistonning jahon hamjamiyatiga a'zo bo'lishi – bu faqatgina zamonaviy tashqi siyosat natijasi emas, balki tarixiy, madaniy, geosiyosiy va ilmiy omillar bilan bog'liq uzoq davomiy jarayonning mantiqiy davomidir. Mustaqillikdan so'ng boshlangan suveren siyosiy yo'l, boy madaniy merosni qayta tiklash, global muammolar bo'yicha faol pozitsiya tutish va xalqaro hamkorlikda tashabbuskorlik O'zbekistonni jahon sahnasida faol, barqaror va ishonchli davlat sifatida tanitdi. Kelgusida ham ushbu yo'nalishlar mamlakatning xalqaro nufuzini mustahkamlashda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. – T.: O'zbekiston, 1997.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.
3. "O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosiy faoliyatining asosiy prinsiplari to'g'risida"gi qonun <https://lex.uz/docs/-39149?otherlang=1>.
4. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiy portali–www.un.org (O'zbekistonning BMTdagi faoliyati va rezolyutsiyalari).
5. YUNESKO O'zbekistondagi dasturlari va hamkorliklari haqida <https://www.unesco.org>
6. Siddiqov A. O'zbekiston tashqi siyosati: tarix va zamon talablari. – T.: Fan, 2020.
7. Rizaeva G. Jahon siyosati va xalqaro tashkilotlar. – T.: Ma'naviyat, 2022.
8. Google.ru
9. Ziyouz.net.

⁴YuNESKO O'zbekistondagi dasturlari va hamkorligi haqida. <https://www.unesco.org>